

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблeмeм мeдицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТEШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврззов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**ХОРАЗМ ВИЛОЯТИДА ТЕНИАРИНХОЗ БИЛАН КАСАЛЛАНИШНИНГ
ЭПИДЕМИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ОЛДИН ОЛИШ ЧОРА – ТАДБИРЛАРИ
Юсупов Ш.Ш.**

Хоразм вилояти Санитария-эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги бошқармасининг
Ҳазорасп туман бўлими эпидемиология-иммунопрофилактика бўлини маси

***Резюме.** Мақолада Хоразм вилояти ва унинг шаҳар ва туманларида тениаринхоз билан касалланишнинг эпидемиологик хусусиятлари, тениаринхоз касаллигининг тарқалганлигининг ретроспектив эпидемиологик таҳлили, ёшлар ва катталар орасида, шаҳар ва қишлоқ аҳолиси орасида тарқалганлиги ва олдин олиш чора – тадбирлари ёритилган.*

***Калит сўзлар:** Хоразм вилояти, тениаринхоз, эпидемиология, эпидемик жараён, касалланиш, профилактика.*

**EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS AND PREVENTIVE MEASURES OF TAENIASIS
INCIDENCE IN KHOREZM REGION**

Yusupov Sh.Sh.

Department of Epidemiology and Immunoprophylaxis, Hazorasp District Department of the Department of
Sanitary and Epidemiological Wellbeing and Public Health of the Khorezm Region

***Resume.** The article presents the epidemiological characteristics of taeniasis in the Khorezm region, its cities and districts, a retrospective epidemiological analysis of the prevalence of taeniasis, its prevalence among young and adult people, among urban and rural residents, as well as preventive measures.*

***Keywords:** Khorezm region, taeniasis, epidemiology, epidemic process, morbidity, prevention.*

**ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ТЕНИАРИНХОЗОМ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ**

Юсупов Ш.Ш.

Отдел эпидемиологии и иммунопрофилактики Хазораспского районного отдела Департамента
санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здравоохранения Хорезмской
области

***Резюме.** В статье изложены эпидемиологическая характеристика тениаринхоза в Хорезмской области, ее городах и районах, проведен ретроспективный эпидемиологический анализ распространенности тениаринхоза, его распространенности среди лиц молодого и взрослого возраста, среди городских и сельских жителей, а также профилактические мероприятия.*

***Ключевые слова:** Хорезмская область, тениаринхоз, эпидемиология, эпидемический процесс, заболеваемость, профилактика.*

Дунёда паразитар касалликлар аҳолининг юкумли касалликлари таркибида етакчи ўринлардан бирини эгаллайди [8,9,14]. ЖССТ маълумотларига кўра, 4,3 миллиардга яқин одам паразитар касалликлар билан касалланган. Россияда ҳар йили 1 миллионга яқин паразитар касалликлар билан касалланган беморлар рўйхатга олинади, аммо мамлакатда паразитар касалликлар билан касалланганларнинг ҳақиқий сони 20 миллион кишидан ошади [7,11].

Мамлакатимизда олиб борилган тадқиқотлар натижаларига кўра гижжаларга текширилганларнинг 3,6% турли хил гельминтозлар аниқланган. Барча гельминтозлар орасидан 0,2% тениаринхоз ташкил қилган. Республика бўйича аниқланган барча тениаринхозларнинг деярли 1/5 қисми Хоразм вилоятига тўғри келади. Хоразм, Навоий, Бухоро ва Самарқанд вилоятлари хиссасига барча тениаринхознинг деярли 55% тўғри келади [6,8,13].

Қорақалпоғистонда олиб борилган тадқиқотларнинг бирида эса барча аниқланган гельминтлар орасида тениаринхознинг улуши нисбатан юқорироқ бўлиб, 0,6-1% ни ташкил қилиши аниқланган [15,16].

Тениаринхоз - сурункали кечишга мойил, кўпроқ ошқозон – ичак йўлининг юқори қисмини жароҳатлаш билан кечадиган гижжа касаллигидир. Тениаринхоз хом ва чала пиширилган, тирик паразит гўмбаклари – финналар билан зарарланган мол ва чўчка гўштларидан ёки цистицеркоидлар билан зарарланган - кабоб, чучвара, сомса, манти, ижжан таомлари орқали юқади [2,6,13].

Ўзбекистон Республикасида 1999 – 2020 йиллар давомида жами тениаринхоз касаллиги билан 19545 нафар беморлар рўйхатга олинган бўлиб, касалланганларнинг 100 минг аҳолига нисбатан интенсив кўрсаткичи турли йилларда 0,8 – 9,47 оралиғида бўлганлиги аниқланган.

Тениаринхоз кўпгина ҳудудлар каби Ўзбекистонда ҳам ҳали ҳануз кенг тарқалган касаллик бўлиб қолмоқда.

Касалланиш даражаси республикамизнинг барча ҳудудларида ҳар хил кўрсаткичларда қайд қилинган, 1999 – 2020 йиллар давомида жами касалланганлар бўйича энг юқори кўрсаткичлар Хоразм, Навоий ва Бухоро вилоятларида, энг паст кўрсаткичлар Тошкент шаҳри, Наманган ва Андижон вилоятларида кузатилган.

Хоразмда бошқа вилоятларимиз учун жуда антиқа ва санитария-гигиеник томондан еб бўлмайдиган деб ҳисобланадиган ижжон таом бор. Бу хом гўшти махсус чинор ёки жийда дарахтининг тўнкасидан тайёрланган ғўла (этчопар) нинг устида ўткир пичоқда чопилиб, болта билан эзиладиган ва хомлигича ейиладиган гўшт қиймасидир. Ижжон тайёрлашда асосан янги сўйилган мол гўшtidан фойдаланилади [17].

Доимо аҳоли орасида тениаринхоз касаллиги билан касалланишни олдини олиш, касаллик кўрсаткичларини камайтириш мақсадида ўтказилган эпидемияга қарши чора тадбирлар касалликнинг табиий ўчоқларини йўқотишга қаратилган бўлмаганлиги учун самара бермаган, бунга Хоразм вилоятидаги эпидемиологик вазият мисол бўлади. Тениаринхоз касаллиги республикада энг кўп Хоразм вилоятида қайд қилинади, бу эса вилоятда касалликнинг аҳоли орасида қайд қилиниш сабабларини чуқур ўрганишни, амалга оширилаётган эпидемияга қарши чора тадбирларни такомиллаштиришни талаб қилади.

Тадқиқотнинг мақсади: Хоразм вилоятида тениаринхоз билан касалланишнинг эпидемиологик хусусиятлари ва олдин олиш чора – тадбирларини такомиллаштириш.

Тадқиқотнинг объекти Хоразм вилояти СЭО ва ЖС бошқармасининг тениаринхоз касаллиги бўйича 2010 – 2023 йиллардаги расмий ҳисоботлари; юқумли касаллик ўчоғини эпидемиологик текшириш карта маълумотлари ва беморларнинг касаллик баённомаларидан фойдаланилди. Тадқиқотда эпидемиологик ва статистик усуллардан фойдаланилди.

Асосий натижалар: Хоразм вилояти ҳудудларида тениаринхоз касаллигининг ўчоқлари мавжуд бўлиб, йил давомида касалланиш ҳолатлари рўйхатга олиб борилади. Республикамиз бўйича 2010 – 2023 йиллар давомида тениаринхоз касаллиги билан жами 6607 нафар касалланганларнинг 1655 нафари Хоразм вилоятида аниқланди. Бу республика аниқланган тениаринхоз касаллиги билан жами касалликларнинг 25% ташкил этди.

Таҳлил этилган йиллар давомида республикамиздаги тениаринхоз касаллиги билан касалланишнинг 14 йиллик интенсив кўрсаткичларининг ўртача кўрсаткичи 1,52 ни ташкил этган бўлса, Хоразм вилоятида 6,73 ни ташкил этганлиги аниқланди. Бу республика кўрсаткичидан 4,42 баробар юқори эканлигини кўрсатади.

Хоразм вилоятида тениаринхоз касаллиги билан касалланишнинг кўп йиллик динамикасининг таҳлили эпидемик жараён тенденциясида, даврийлик ва номунтазам тебранишлар мавжудлигини кўрсатди.

1-расм. Хоразм вилоятида тениаринхоз касаллиги билан касалланиш динамикаси (мутлок сонда ва и.к. 2010 – 2023 йиллар)

Ўрганилган йиллар давомида касалланиш кўрсаткичи 100 минг аҳолига 4,1 – 10,3 ни ташкил қилган (1-расм). Таҳлилнинг дастлабки йили – 2010 йилда тениаринхознинг интенсив кўрсаткичи – 7,6 бўлиб, 2013 йилгача ўсиш тенденция қайд этилган. Таҳлил этилаётган йиллар мобайнидаги энг юқори кўрсаткич 2013 йилда кузатилган бўлиб касалланганлар сони 172 нафарни ва 100 минг аҳолига нисбатан 10,3 ни ташкил этган. 2014 йилдан камайиш тенденцияси бошланиб таҳлилнинг охириги йили 2023 йилга келиб интенсив кўрсаткич 100 минг аҳолига нисбатан 4,2 ни ташкил қилган, бу 2013 йилга нисбатан касалланиш 2,45 баробар камайганлигини кўрсатади.

Шундай қилиб, Хоразм вилоятида 2010 – 2023 йиллар давомида тениаринхоз касаллиги билан касалланишнинг кўп йиллик динамикасида номунтазам тенденциялар 2011, 2021 йилларда қайд этилган.

Хоразм вилоятида тениаринхоз касаллигининг ҳудудлар бўйича тарқалганлиги аниқлаш мақсадида вилоятнинг шаҳар ва туманларидаги 2010 – 2023 йиллар давомида 1655 нафар касалланиб рўйхатга олинганлар эпидемиологик таҳлил қилинди. Хоразм вилоятининг шаҳар ва туманларидан тениаринхоз касаллиги билан касалланганлар таҳлили шунини кўрсатадики, касалланиш барча ҳудудларда бир хил тарқалмаган (2-расм).

2-расм. Хоразм вилоятининг шаҳар ва туманларида тениаринхоз билан касалланиш динамикаси (2010 – 2023 йиллардаги жами касалланганлар мутлоқ сонларда ва ўртача 100000 аҳолига нисбатан)

Юқоридаги 2-расмлардан кўриниб турибдики 2010 – 2023 йиллар давомида Хоразм вилоятида жами тениаринхоз билан касалланганлар сони 1655 нафарни ташкил этиб, касаллик энг кўп тарқалган ҳудуд Хива тумани эканлиги аниқланди. Хива туманида 2010 – 2023 йиллар давомида жами 582 нафар касалланганлар аниқланган бўлиб, бу вилоятдаги жами касалланганларнинг 35,2%ни ташкил этади. Кейинги ўринларда Шовот тумани бўлим жами касалланганлар 290 нафар вилоят бўйича 17,5% касалланишни ташкил этди. Хонқа туманида эса жами касалланганлар 233 нафар бўлиб вилоят бўйича 14% ни ташкил этди. Бу энг кўп тарқалган 3 та тумандаги жами касаллик 66 нафарни ташкил этиб, вилоят бўйича % касалланишни ташкил этди.

Ўртача даражада тарқалган туманларга Боғот, Қўшқўпир, Хазорасп туманлари ва Хива шаҳри кириши аниқланди.

Касалланиш энг кам тарқалган туманларга Янгибозор, Янгиариқ ва Тупроққалъа туманлари кириб буларда 14 йил давомида жами касалланганлар сони 10 – 20 нафарни ташкил этган. Касалликнинг бу ҳудудларда кам тарқалганлигига сабаб, эндемик ўчоқларнинг мавжуд эмаслиги ва касаллик манбаининг йўқлиги билан исботланди.

2010 – 2023 йиллар давомида Хоразм вилоятида тениаринхоз касаллиги билан 1655 нафар беморлар рўйхатга олинган бўлиб, шундан 1315 нафари (79,5%) катта ёшдагилар орасида, 340 нафари (20,5%) болалар орасида қайд этилган (3-расм).

3-расм. Хоразм вилоятида 2010 – 2023 йиллар мобайнида тениаринхоз билан касалланганларнинг 14 ёшгача болалар ва катта ёшдаги аҳоли орасида тарқалганлиги

Катта ёшдаги кишилар орасида касалликнинг кўпроқ учраши уларнинг касби – кори билан, шунингдек касалликнинг эндемик ўчоқларида кўпроқ бўлиш эҳтимоли борлиги ва “Ижжон” таъомини асосан катта ёшдагилар истимол қилиши билан боғлиқ. Болалар орасида касалланишнинг қайд этилиши уларнинг эндемик худудларда яшаши, ўқишга ва ишга бориши билан тушунтирилади.

Хулоса. Хоразм вилоятининг туман ва шаҳар худудларида тениаринхоз билан касалланишнинг эпидемиологик таҳлилида куйидагилар аниқланди: таҳлил қилинган барча йилларда касалланиш барча шаҳар ва туманларда аниқланди; Хива, Шовот ва Хонқа туманларида касалланиш кўрсаткичи энг юқорилиги ва ушбу худудларда тениаринхознинг фаол эндемик ва эпизоотик ўчоқлари мавжудлиги топилди; Тениаринхоз касаллигининг қишлоқ аҳолиси орасида кўпроқ тарқалганлиги ва болаларга нисбатан катта ёшдаги кишилар орасида касалликнинг кўпроқ учраши аниқланди.

Кишилар тениаринхоз билан касалланмасликлари учун, бу касалликка қарши тадбирлар икки йўналишда олиб борилиши лозим. Биринчи навбатда касаллик манбаини эрта аниқлаш ва уни даволаш керак. Бунинг учун эндемик худудларда яшайдиган аҳолини тиббий кўрикдан ўтказишда гижжаларга текширишни ташкиллаштириш лозим. Иккинчи навбатда бу касалликнинг оралик хўжайини бўлган қорамолларда Цистицеркоз (финниоз) касаллиги аниқланганда уларнинг гўшт маҳсулотларини зарарсизлантириш зооветеренарлар томонидан назоратга олишни тўғри ташкиллаштириш керак.

Адабиётлар рўйхати:

1. Абдиев А.Ф., Хушназаров А.Х., Акрамов К.Ш. Тениаринхознинг Амударё соҳилларида тарқалиши. Ветеринария медицинаси. №9 (142) 2019. 25-26 б.
2. Исакова Д.Т., Шакарбоев Э.Б. Ветеринария паразитологияси. Тошкент: 2017.
3. Мадреимов А., Юсупов Ш.Ш., Расулов Ш.М., Якубов К.Й. Течение тениаринхоза в областях Республики Узбекистан «Хатлонский государственный медицинский университет» (V-годовая), посвящённой 30-летию Конституции Республики Таджикистан 29 ноября соли 2024 Данғара. 333-334 ст.
4. Орипов А.О., Давлатов Р.Б., Йўлдошев Н.Э. Ветеринария гельминтологияси. // Ўқув қўлланма. Тошкент, 2016 йил.
5. Расулов Ш.М., Матназарова Г.С. Эхинококкознинг тарқалганлиги, профилактикаси ва эпидемиологик назорати //Услужий тавсиянома. Тошкент.- ТТА. 2021. - 16 б.
6. Салимов Б.С. Самарқанд вилояти шароитида қорамол цистицеркозининг эпизоотологик ҳолати. Биология ва тиббиёт муаммолари, 2014, №3 (79) 67-68.
7. Фахридина Ш. Распространяемость глистных инвазий //Современник аспекты паразитологии и актуальные проблемы кишечных инфекций. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 36-37.
8. Abdullayevna I. M. Bolalarda ichak gelmintozlarini oldini olish va davolashni takomillahtirish //Scientific journal of applied and medical sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 98-101.
9. Abubakar H. et al. Incidence of taenia saginata among breeds of cattle in Wurno Lga, Sokoto state, Nigeria. Abuja Journal of Pure and

Applied Sciences Vol. 1, Issue 1. December 2022. 69-72.

10. Bouwknegt M, Devleesschauwer B, Graham H, Robertson LJ, van der Giessen JWB, Akkari H, et al. Prioritisation of food-borne parasites in Europe, 2016. *Euro Surveill.* 2018;23:17–00161.

11. Denis Jacobs, Mark Fox, Lynda Gibbons, Carlos Hermosilla. *Principles of Veterinary Parasitology.* Wiley Blackwell, USA, 2016 year.

12. Eichenberger RM, Thomas LF, Gabriël S, Bobić B, Devleesschauwer B, Robertson LJ, Saratsis A, Torgerson PR, Braae UC, Dermauw V, Dorny P. Epidemiology of *Taenia saginata* taeniosis/cysticercosis: a systematic review of the distribution in East, Southeast and South Asia. *Parasit Vectors.* 2020 May 7;13(1):234. doi: 10.1186/s13071-020-04095-1. PMID: 32381027; PMCID: PMC7206752.

13. Haqberdiev P.S., Ibragimov F.B. *Veterinariya protozoologiyasi va araxnoentomologiyasi. O'quv qo'llanma, Toshkent, 2019 yil.*

14. Hirpha A, Bekele T, Melaku M. Study on bovine cysticercosis with special attention to its prevalence, economic losses and public health significance in and around Halaba Kulito town,

South Ethiopia. *World J. Agric. Sci.* 2016;12(4):299–307.

15. Khidir Y.A., Shomurod R.M., Mansur S.T. Blood Indications In Echinococcosis Of Large Horned Animals // *The American Journal of Veterinary Sciences and Wildlife Discovery* (ISSN–2689-0968) Published: February 27, 2021 Pages: 9-15

16. Kiermeier, A., Hamilton, D. and Pointon, A. (2019). Quantitative risk assessment for human *Taenia saginata* infection from consumption of Australian beef. *Microbial Risk Analysis*, 12: 1-10.

17. Rasulov Sh.M. Madreimov A., Yusupov Sh.Sh. /Teniaringoz kasalligining tarqalishi va uning profilaktikasini takomillashtirish // *Инфекция, иммунитет и фармакология.* – Ташкент, 2024. - №4. – Б. 72-78.

18. Rasulov Sh.M., Matnazarova G.S., Mirtazayev A., Xamzayeva N.T. Improving the epidemiology, epizootology, and prevention of echinococcosis in Uzbekistan // *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 2020, Volume 7, Issue 2, Pages 3029-3052. https://ejmcm.com/article_2526.html

Иқтибос учун: Юсупов Ш.Ш. Хоразм вилоятида тениаринхоз билан касалланишнинг эпидемиологик хусусиятлари ва олдин олиш чора – тадбирлари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2025. – № 4(18). – Б. 439–443. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16485003>